

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

2 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 2

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

1. Фирюза Абдурашидовна Мухитдинова ИНСОН ҚАДРИ ВА ШАЪНИНИ УЛУҒЛАГАН СИЁСИЙ ВА ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАРНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	5
2. Насиба Ибодуллаевна Абдуллаева ОЛИЙ ТАЪЛИМДАГИ БАДИЙ ТАЪЛИМНИНГ РИВОЖИДА “ДАСТГОҲЛИ РАНГТАСВИР” КАФЕДРАСИНИНГ АҲАМИЯТИ ВА РОЛИ.....	19
3. Абдурахмон Абдумўминович Абдухалимов ВОДИЙ ВИЛОЯТЛАРИ МАКТАБЛАРИДА МИЛЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИНГ ШАКЛЛАНИШ ВА РИВОЖЛАНИШ МАСАЛАЛАРИ.....	30
4. Шаҳноза Асатуллаевна Абдурахимова ЎЗБЕКИСТОН ССРДА ОЛИЙ МАЪЛУМОТЛИ ТИББИЁТ КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ ҲОЛАТИ (1941-1991 ЙИЛЛАР).....	38
5. Очил Бўриев, Шерзод Искандаров АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР: САЙИДЛАР ҲОМИЙСИ.....	47
6. Dildora Do'stmurodova XIX-XX ASRLARGA OID FARFOR KOLLEKSIYALARINI TADQIQ ETISH (TOSHKENT MUZEYLARI FAOLIYATI ASOSIDA).....	54
7. Зариф Рашитович Зоиров ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ МУСИҚА ТЎҒРИСИДАГИ ФИКРЛАРИ.....	61
8. Шерзод Абдиганиевич Искандаров ЎЗБЕКИСТОН АРАБЛАРИНИНГ ЭТНОМАДАНИЙ ВА ДИНИЙ ЎЗЛИКНИ АНГЛАШИ.....	68
9. Шерзод Абдуғаниевич Искандаров ЎЗБЕКИСТОН АРАБЛАРНИНГ МОТАМ МАРОСИМ БИЛАН БОҒЛИҚ ТАОМЛАР.....	75
10. Гулрух Акмал қизи Касимова АРХИВ ҲУЖЖАТЛАРИДА ТИББИЁТ ХОДИМЛАРИНИНГ ҒАЛАБАГА ҚЎШГАН ҲИССАСИНИ ЁРИТИЛИШИ.....	81
11. Улуғбек Нигматов ТАСВИРИЙ САНЪАТДА КОМПОЗИЦИЯ.....	87
12. Махфуза Баҳриддиновна Маматова ШИМОЛИЙ ЧОЙ ЙЎЛИ ВА УНИНГ ТАРИХИНИ ЎРГАНИЛИШИ.....	92
13. Dilmurod Sunatovich Omonov SHULLUKTERA ARXEOLGIK YODGORLIGIDA 1989-YILGI OLIV BORILGAN ARXEOLGIK QAZISHMA ISHLARI.....	97
14. Абдилатип Абдирахимович Саримсоқов ЎЗБЕК ТАҚВИМИЙ МАРОСИМЛАРИ: ЧИЛЛА ВА УНИНГ ТАРКИБИЙ ҚИСМЛАРИ.....	104

15. Баҳодир Босимович Тўйчибоев ПЕТРОГЛИФЛАРНИ ҲУЖЖАТЛАШТИРИШДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ.....	109
16. Феруза Раҳмоналиевна Ҳасанова ЗИЁВИДДИН ҲАЗИНИЙ МЕРОСИ ВА УНИ МУЗЕЙЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	115
17. Холлиев А.Г. РОССИЯ ИҚТИСОДИЁТИДА БРИТАНИЯ САРМОЯСИ (XIX АСРНИНГ ОХИРГИ ЧОРАГИ – XX АСР БОШИ).....	121
18. Бахтиёр Халмуратов, Абдуллажон Пазилов ФАРҶОНА ВОДИЙСИ ЎЗБЕКЛАРИДА ШОМОНЛИК ЭЪТИҚОДИ: ТАРИХИЙ ЎЗГАРИШЛАР КОНТЕКСТИДА.....	131
19. Азамат Холмуратович Шаимкулов ҚАЙТА ҚУРИШ ДАВРИДА ОММАВИЙ АХБОРОТ ВОСИТАЛАРИ ВА ФУҚАРОЛАР МУРОЖААТИ.....	137
20. Назиржон Салижонович Якубов ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ КОНСТИТУЦИЯЛАРИ ВА САЙЛОВ ҲУҚУҚИ ТАРИХИДАН (Туркистон АССР, Хоразм ХСР, Бухоро ХСР ва Ўзбекистон ССР конституциялари мисолида).....	145
21. Сулайманова Сохиба Баходировна ИЛК ЎРТА АСРЛАР ЁЗМА МАНБАЛАРИДА СУҒД ВОҲАСИ ТАРИХИ.....	155

А.Г. Холлиев,

Тарих фанлари номзоди, доцент
Ўзбекистон Миллий университети
azizbekholliev@gmail.com

РОССИЯ ИҚТИСОДИЁТИДА БРИТАНИЯ САРМОЯСИ (XIX АСРНИНГ ОХИРГИ ЧОРАГИ – XX АСР БОШИ)

For citation: A.G. Kholliiev, BRITISH CAPITAL IN THE RUSSIAN ECONOMY (LAST QUARTER OF THE 19th - EARLY 20th CENTURY). Look to the past. 2022, Special issue 2, pp.121-130

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7219807>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада XIX асрнинг охирги чораги – XX аср бошида Британия сармоясининг Россия империяси иқтисодиётига кириб боришининг асосий босқичлари ва йўналишлари кўриб чиқилади. Саноат ва савдонинг энг муҳим тармоқларига хорижий, шу жумладан инглиз, сармоясини кенг жалб қилиниши Россиянинг ўрганилаётган даврдаги умумий иқтисодий ривожланишининг муҳим таркибий қисмига айланди. Демак, ушбу мавзунинг батафсил кўриб чиқиши Россиянинг хорижий давлатлар билан иқтисодий алоқаларини амалга ошириш сиёсатининг тарихий эволюциясини таҳлил қилиш имконини беради.

Калит сўзлар: Россия, Буюк Британия, хорижий сармоя, саноат, савдо, тижорат, фаолият, тадбиркорлик

А.Г. Холлиев,

Кандидат исторических наук, доцент
Национальный университет Узбекистана
azizbekholliev@gmail.com

БРИТАНСКИЙ КАПИТАЛ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ (ПОСЛЕДНЯЯ ЧЕТВЕРТЬ XIX – НАЧАЛО XX ВЕКА)

АННОТАЦИЯ

В представленной статье рассматриваются основные этапы и направления проникновения британского капитала в экономику Российской империи в последней четверти XIX - начале XX века. Широкое привлечение иностранного, в том числе британского, капитала в самые важные отрасли промышленности и торговлю стало важным компонентом общего экономического развития России в исследуемом периоде. Следовательно, детальное рассмотрение данной темы позволяет дать анализ исторической эволюции политики России по осуществлению экономических связей с зарубежными странами.

Ключевые слова: Россия, Великобритания, иностранный капитал, экономика, промышленность, торговля, коммерция, деятельность, предпринимательство.

A.G. Kholliiev,
Doctor of Philosophy in History, Associate Professor
National University of Uzbekistan,
azizbekholliiev@gmail.com

BRITISH CAPITAL IN THE RUSSIAN ECONOMY (LAST QUARTER OF THE 19th - EARLY 20th CENTURY)

ABSTRACT

The main stages and directions of the penetration of British capital into the economy of the Russian Empire in the last quarter of the 19th - early 20th centuries are considered in the presented article. The widespread attraction of foreign, including British, capital to the most important branches of industry and trade has become an important component of the overall economic development of Russia in the period under study. Therefore, a detailed consideration of this topic allows us to analyze the historical evolution of Russia's policy for the implementation of economic relations with foreign countries..

Index Terms: Russia, Great Britain, foreign capital, economy, industry, trade, commerce, activity, entrepreneurship.

1. Актуальность:

На протяжении исследуемого периода инвестиционная политика выступала в качестве важной составной части целого комплекса внешнеэкономических связей России, своеобразным барометром её общего экономического развития. Модернизационный процесс в Российской империи в исследуемом периоде времени шел быстрыми темпами.

В свое время министр финансов в 1887-1892 годах И.А. Вышнеградский указывал: «Привлечение иностранных капиталов представляется одним из необходимых условий для развития отечественной промышленности, внося усовершенствования в различные отрасли производства и способствуя распространению в рабочем населении полезных технических знаний, без которых многие отрасли фабрично-заводской деятельности остались бы для нас малодоступными» [1].

Иностранный капитал, в том числе британский, присутствовал в сфере финансового обращения, в железнодорожном строительстве и банковском деле. С 90-х годов XIX в. началось вложение иностранных капиталов в промышленность и городской транспорт. В начале же XX в. развитие целых отраслей российской экономики невозможно было представить без участия зарубежных инвестиций.

2. Методы исследования и обзор литературы:

По мнению немецкого исследователя К. Хеллера, в исторической литературе подчеркивается воздействие иностранного капитала. Выходцы из Западной Европы, выбравшие местом жительства и экономической деятельности Россию, все больше срастались с русской средой и часто принимали российское подданство [2].

Необходимо подчеркнуть, что удельный вес иностранного капитала в российской промышленности оценивался по-разному. Так, О. Платонов считает, что вопреки мнению о каком-то особом зависимом положении России от иностранного капитала, общий объем зарубежных вложений в промышленность составлял не более 9-14% всех промышленных капиталов, а иностранцы, как правило, допускались лишь в те отрасли, куда российские финансово-промышленные круги остерегались вкладывать свои деньги [3].

Л.В. Васильева же, в свою очередь отмечает, что по данным П.В. Оля, к которым критически относились некоторые исследователи, в 1880-1913 гг. около 50% всех капиталов, вложенных в промышленность России, были иностранного происхождения [4].

По мнению И.М. Кулишера путем переезда иностранцев происходило ознакомление страны с новыми отраслями производства, способами и приемами, изобретенными в других странах и дающими возможность производить новые виды товаров, изготовлять предметы быстрее и лучшего качества [5].

Совершенно ясно, что экономическое, и в первую очередь промышленное, развитие России происходило под большим воздействием иностранной иммиграции и притока зарубежного капитала.

Основываясь на данный методологический подход, а также при использовании общепринятых методов исторических исследований была сделана попытка комплексно исследовать процессы, связанные с участием иностранного капитала, в том числе британского, в экономике России в последней четверти XIX – начале XX в.

Определенные вопросы, связанные с анализом основных аспектов вышеуказанной научной проблемы, нашли свое отражение в трудах ряда авторов, среди которых можно отметить следующих исследователей: Б. Брандт, П. Оль, И. Кулишер, Л. Эвентов, К. Хеллер, Ф. Карстенсен, Л. Васильева, В. Бовыкин, А. Донгаров и др.

3. Результаты исследования:

Необходимо подчеркнуть, что иностранный капитал играл важную роль в ускорении экономического развития экономики России в исследуемом промежутке времени.

Сама идея привлечения в российскую экономику зарубежных инвестиций поддерживалась и в правительственных кругах.

Так, С.Ю. Витте в своем докладе в феврале 1900 г. проанализировал проблемы развития российской промышленности и обоснованно предложил в условиях недостатка капиталов собственных привлекать капиталы иностранные [6].

П.В. Оль в своем исследовании приводит цифры, по которым сумма иностранных капиталов, работавших в акционерных и паевых предприятиях в России и составляла в 1850 г. – 2,7 млн. руб., в 1860 г. – 9,7 млн. руб., в 1870 г. – 26,5 млн. руб., 1880 г. – 97,7 млн. руб., в 1890 г. – 214, 7 млн. руб., а в 1895 г. – 245 млн. руб. [7] Как видно динамика показателей привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику характеризовалась постоянным ростом.

С 1895 г. происходит значительный приток иностранного капитала в Россию. По данным П.В. Оля, сумма иностранного капитала в предприятиях России в 1901 г. составила 975,0 млн. руб., в 1909 г. – 1 243,0 млн. руб. и в 1914 г. - 2 125,1 млн. руб. [8]

Среди всего объема иностранных инвестиций в российскую экономику британский капитал занимал важное место, а в отдельных отраслях промышленности преобладающее.

Между Россией и Великобританией существовали многовековые торговые отношения, наличие которых оказали серьезное влияние на структуру и объемы британских инвестиций в российскую экономику.

Как известно, в исследуемом периоде, и в особенности с конца XIX века, в России происходило повышение таможенных тарифов. Это, в свою очередь, вело к повышению цен на импортируемые товары. Многие иностранные компании, в том числе британские, не хотели терять свое место на российском рынке. Поэтому они стремились развить свою производственную базу в самой России.

По мнению П. Котрелла, переход к золотому стандарту, повлекший за собой упрощение системы валютного обмена, также способствовал процессу экспорта капитала [9].

Говоря об предпринимательстве британских подданных в России, то нужно отметить, что их проникновение в российскую промышленность началось до и после реформ 60-70-х годов XIX в.

Британские производственные компании с 1880 года обычно следовали модели, согласно которой фирмы отправляли коммерческих путешественников для получения информации о конкретном рынке, открывали филиалы и, наконец, заводы, чтобы обеспечить поставки и максимизировать эффективность [10].

Подъем активности британцев в России пришелся на начало XX века. Сфера приложения британского капитала в России была разнообразна.

Ирвинг Стон, а также Гари Мэги и Эндрю Томсон приводят данные, что в Россию за период с 1865 по 1914 г. было экспортировано 139 348 тыс. ф. ст., т.е. 3,4 % всего вывоза британского капитала [11].

Так, старейшее британское предприятие в текстильном производстве России было связано с семьей Торнтон. Родоначальник этой династии Джеймс Джордж (Якову Иванович) Торнтон еще в 1823 году был приглашен в качестве управляющего на шерстяную фабрику, принадлежавшую графу Комаровскому. С этого времени Торнтоны сохраняли за собой пост управляющего фабрикой. В 1841 г. Торнтон в Шлиссельбургском участке С.-Петербурга построил суконную и одеяльную фабрику. В 1866 г. основатель предприятия с сыновьями Джоном и Чарльзом учредили «Товарищество шерстяных изделий Торнтон». К концу века основной капитал товарищества составил 8 млн руб. [12] Товарищество стало одним из крупнейших текстильных предприятий России. Оно занималось прядельным, ткацким, отбельным, красильным, отделочным и суконным производством. На знаменитой Всемирной выставке в Париже в 1900 г. в разделе «Пряжа и ткани из шерсти» продукция под маркой «Торнтон» была отмечена самой престижной - высшей наградой этого крупнейшего промышленного форума [13].

В свою очередь, Родион Смит (выходец из Шотландии) в 1856 году организовал собственное дело в Москве. К началу XX века под вывеской торгового дома «Родион Смит и К^о» действовало пять цехов: сварочный, кузнечный, котельный, электростанция, механические мастерские и машиностроительное отделение.

Как отмечал Ф. Карстенсен, стартовый капитал Р. Смит накопил в период работы в качестве эксперта железнодорожных мастерских в Колпино, а затем, благодаря постоянно растущему котельному заводу, получил возможность реинвестировать прибыль [14].

В начале проникновения британцев в российскую экономику торговля, во многих случаях, выступала в качестве основы для последующего основания собственного производства.

Торговая деятельность Джона Гривза в России началась во второй половине 70-х годов XIX века, когда он открыл в Бердянске склад сельскохозяйственных машин. Накопленный капитал позволил ему в 1883 году основать фабрику земледельческих машин и орудий и чугунолитейный завод. В 1899 году этот комплекс предприятий был преобразован в торгово-промышленное общество «Джон Гривз и К^о». Помимо завода в Бердянске, товарищество имело склады в Мариуполе, Юзовке, Челябинске, Омске, Павлограде, Семипалатинске [15]. Если по данным 1912 года было произведено продукции на сумму 1 051 310 руб., а число рабочих составляло 730 чел. [16], то в 1914 году объем годового производства компании Гривза достиг 1 750 000 рублей, а на ее заводах было занято 1 500 рабочих [17].

В начале 70-х годов XIX века британский предприниматель по имени Франк Реддауэй разработал оригинальный способ производства высококачественных ременных передач. В 1883 году Реддауэй провел некоторое время в России, оценивая размер потенциального рынка для своей продукции. Годом позже Реддауэй открыл представительскую контору своей фирмы в Москве, а в 1887 купил землю для устройства собственной фабрики по производству ременных передач, пожарных шлангов, столовых покрытий и парусины для покрытия грузовых железнодорожных вагонов. В 1895 году фабрика была преобразована в товарищество «Ф.Реддауэй и К^о» с паевым капиталом в размере 600 тыс. руб. В начале XX века предприятие стало доходным. В 1912 объем годового производства достиг 3 млн руб. при основном капитале 2 млн руб. До 1909 года все паи русского товарищества находились в руках английской компании с одноименным названием. Впоследствии британскому обществу принадлежало до 75% капитала товарищества [18].

В текстильной промышленности России свою деятельность осуществлял Джон Хаббард, а также один из его сыновей Уильям Хаббард. Начав свой бизнес в России торговлей текстильными товарами, затем они начали развивать собственное производство. Так, в 1842

году была построена Петровская прядильная мануфактура, которую в начале 50-х годов XIX века преобразовали в Компанию Петровской бумагопрядильной и ткацкой фабрики. Уставной капитал этой компании равнялся 1200 тыс. руб. [19] К концу века Хаббарды контролировали ситцевую фабрику «Фр. Биттепаж», Спасскую бумагопрядильную и ткацкую мануфактуру, зарегистрировали Товарищество Шлиссельбургской ситценабивной мануфактуры. Финансирование и краткосрочное кредитование фабрик осуществлялось, в основном, с помощью средств компании «John Hubbard & Co».

Нужно отметить, что во многих промышленных районах лидировали английские предприниматели, которые являлись представителями страны с самой передовой текстильной промышленностью, державшей в своих руках мировую торговлю хлопком и пряжей. Одновременно Англия была главным поставщиком текстильного оборудования.

По подсчетам Л.Я. Эвентова, иностранный капитал в текстильной промышленности перед событиями октября 1917 г. равнялся 192,5 млн. руб. (включая 26,5 млн. руб. облигационного капитала), что составляло 24% по отношению ко всему текстильному капиталу. На первом месте стоял британский капитал – 69,6 млн. руб. [20]

Как отмечал Л.Г. Ляндау, усиленный приток иностранного капитала в промышленность начался с 90-х гг., причем, главным образом, он устремился в металлургическую, каменноугольную и нефтяную промышленность Юга, отчасти также и в текстильную. Правда, уже к 70-м годам XIX в. в металлургическую промышленность Юга проник иностранный капитал: было учреждено «Новороссийское Общество каменноугольного, железного и рельсового производства» британцем Джоном Юзом; за ним следовали другие [21].

По данным В.С. Зива первоначальный капитал компании составил 300.000 ф. ст., который был постепенно доведен до 1.200.000 ф. ст. [22]

Юз внес на счет общества 50 тыс. ф. ст. в банкирский дом Martin & Co в Лондоне. Из них 20 тыс. ф. ст. были впоследствии переданы в Государственный банк Российской Империи на имя министра финансов. Правительство, в свою очередь, оказало дополнительную помощь в виде ссуды в 500 тыс. руб. после того, как Новороссийское общество употребит на указанные цели не менее половины основного капитала.

Только в 24 января 1872 года была успешно пущена первая доменная печь. В 1874 году была освоена выделка сортового железа, а в 1876 году запущена вторая домна. В 1879 началось производство марганцевого чугуна и получена первая плавка мартеновской стали. С 1880 года Юз перешел на производство стальных рельсов [23].

В 1876-1883 гг. Юзовский завод получил правительственный заказ на изготовление рельсов на 2,7 млн пудов. Именно в этот период рельсопрокатный цех Новороссийского общества работал главным образом по казенным заказам, доля которых составляла 78% от всей произведенной продукции.

В конце XIX века Новороссийское общество приобрело новые земли с целью обеспечения металлургического предприятия собственным сырьем.

В начале XX века, в состав Юзовского предприятия входили: железные и каменноугольные рудники общей площадью; чугуноплавильный, железоделательный и сталелитейный завод со вспомогательными цехами; железная дорога, соединявшая завод со станцией Юзово Екатеринбургской железной дороги. Общая стоимость недвижимого имущества на 13 января 1914 года составила 1 740 773 ф. ст. [24]

В конце XIX - начале XX века британский капитал особенно заметно присутствовал в нефтяной промышленности.

Основной вектор государственной нефтяной политики был направлен на то, чтобы сбалансировать фискальные интересы казны с интересами нефтепромышленников [25].

Начавшиеся с конца 70-х гг. XIX в. процессы монополизации в нефтяной промышленности России привели к образованию крупных вертикально интегрированных компаний [26].

И.А. Головина, основываясь на данные Н.Н. Вознесенской, утверждает, что уже к 1914 г. нефтью в России торговали около 300 нефтяных компаний, большинство из них

контролировалось иностранным капиталом. При этом на долю иностранных компаний приходилось 54% добычи нефти и 75% торговли нефтепродуктами. На тот момент нефть как источник валютной выручки в России занимала третье место [27].

До 1870-х гг. нефтяное дело не получало практического развития из-за откупной системы, которая была отменена в 1872 г. Упразднение монополии откупщиков дало толчок быстрому росту производства и обеспечило приток капиталов в отрасль.

Важно отметить, что согласно «Новым правилам о производстве нефтяного промысла» (1 февраля 1872 г.), которые вступили в силу с 1 января 1873 г., право на поиск и добычу нефти на свободных казенных землях предоставлялось как русским, так и иностранным подданным на равных условиях [28]. Это позволяло зарубежным фирмам принимать участие в инвестиционном и техническом обеспечении российской нефтедобывающей промышленности.

В последующем, а точнее в 1892 и 1900 гг. «Правила о нефтяном промысле» обновлялись и стали составной частью горного Устава [29].

В ряде крупных нефтяных предприятий были в сильной мере заинтересованы британские капиталы. В общем, в 1914 г. около 60% добычи русской нефти находилось в руках иностранного капитала [30].

В 1886 г. была основана английская фирма «Sir Charles Price and Co» для переработки отходов бакинской нефтяной промышленности. Параллельно английскими предпринимателями был налажен новый метод экспорта русского керосина за границу.

Британская торговая фирма «Lane and Macandrew» («Лейн и Макэндрю»), которая в начале 80-х годов XIX в. занималась изучением вопроса отправки нефти наливным способом из Батума в европейские порты, в 1885 году подписала соглашение с «Каспийско-Черноморским обществом» Ротшильдов, вследствие чего в Лондоне было учреждено «Керосиновое общество». В 1891 году «Лейн и Макэндрю» подписала соглашение и с британской фирмой «Самуэль, Самуэль и Ко» (Samuel Samuel & Co), которая становилась ее исключительным агентом в экспорте керосина на Дальний Восток [31]. К концу 90-х годов XIX в. компания Самуэля обладала десятками нефтехранилищ, а также 30 океанскими пароходами-танкерами, которые перевозили нефть в различные регионы мира.

В 1895 году фирма «Самуэль, Самуэль и Ко» утратила свою привилегию, а «Лейн и Макэндрю» в 1897 году возобновила контракт с «Каспийско-Черноморским обществом». Созданное в Лондоне «Англо-Кавказское общество» («Anglo-Caucasian Oil Co») построило большие склады для хранения русской нефти в Манчестере, Лондоне и других городах Англии.

На основе компании «Samuel, Samuel and Co» и более мелких фирм в 1897 г. была создана нефтеторговая фирма «Shell Transport and Trading Co». Инициатива принадлежала А. Сьюарту и Г. Гладстону. Еще в 1896 г. А. Сьюарт основал британскую фирму в Баку - «Европейскую нефтяную компанию» с капиталом 5 млн. руб.

Всего в 1896-1903 гг. британскими предпринимателями было учреждено 11 нефтедобывающих компаний в бакинском районе, 7 в Грозном и 6 обществ в других районах Кавказа [32].

За период с 1898-1903 гг. приток британских капиталов в российскую нефтяную промышленность составил 85,72 млн. руб., что приравнялось к 46% всего прироста капитала за это время [33].

В конце XIX в. произошло возрастание объемов притока иностранных в российскую экономику. Иностранный капитал шёл, в основном, в нефтяную промышленность. В Европе большим спросом пользовались ценные бумаги российских нефтяных компаний.

Если общая сумма иностранных инвестиций с 1894 по 1901 г. выросла в 4 раза, то в нефтяной промышленности в 30 раз – с 2,6 млн. руб. до 83,4 млн. руб., причем налицо было подавляющее доминирование британских инвестиций. Всего в 1898–1903 гг. их было привлечено в Бакинский район на сумму 63,6 млн. руб. [34]

С 90-х годов XIX в. наблюдалось все большее присутствие в нефтяной отрасли России британских инвестиций, которые, в частности, принимали участие в разработке новых месторождений в районе Грозного. Британцы не создавали новых предприятий, а в основном скупали обанкротившиеся российские фирмы. Они, выкупив контрольный пакет акций значительного числа местных нефтяных предприятий, получили в управление большой сектор российской нефтепромышленности. К началу 1900-х гг. британский капитал контролировал в России 24 нефтепромышленные компании.

Нефтяная промышленность была не единственной отраслью, в которую устремился британский капитал. Интересы британских предпринимателей распространились и на горнодобывающую промышленность.

Уже в 1880-х годах иностранный капитал в русской горной промышленности составлял почти половину заграничных инвестиций во всей русской промышленности, достигнув 22,9 млн. из 48 млн. руб. [35]

В короткий период исконная «национальная» отрасль экономики почти целиком «интернационализировалась». Решающее значение имел британский капитал, который действовал путем учреждения как чисто британских предприятий, так и русских компаний, находившихся под финансовым контролем английских обществ.

К числу первых относились «Кавказское меднопромышленное общество» с капиталом 17,6 млн. руб. и «Акционерное общество Спасских медных руд» с капиталом 9,2 млн. руб. [36]

«Кавказское меднопромышленное общество» было зарегистрировано в Лондоне в октябре 1900 года синдикатом банков в составе «Baring Brothers», «J.S. Morgan & Co» и «C.J. Hambro & Son». Все финансовые аспекты деятельности «Кавказского меднопромышленного общества» находились под контролем трех вышеупомянутых банков [37]. В 1913 г. объем добычи руд в Дзанскульском руднике составил 224,5 тыс. т. [38]

К числу русских компаний, находившихся под финансовым контролем британских обществ, относились 3 предприятия на Урале: «Общество Кыштымских горных заводов» с капиталом 16 млн. руб., «Акционерное общество Сысертского горного округа» с капиталом 6,0 млн. руб., «Южно-уральское горнопромышленное общество» с капиталом 6,0 млн. руб. [39]

Кроме того, британский капитал принимал участие в финансировании «Акционерного общества Верх-Исетских горных и механических заводов, бывших Яковлева» в размере приблизительно 2 млн. руб. Участие английских капиталов в русской медеплавильной промышленности можно определить примерно в 57 млн. руб. [40]

Что касается добычи меди, то на долю одних британских предприятий приходилось в 1913 г. 52,5% всей выплавки, причем одно только «Кыштымское общество» давало около 45% выработки, в том числе большой процент электролитической меди [41].

Иностранный капитал также финансировал разработку других видов цветной металлургии, кроме меди, например, свинцово-цинковых руд, но производственный эффект этих вложений был незначителен, так как предприятия находились еще в организационном периоде.

Нужно отметить, что британский капитал сильнее других иностранных капиталов был также представлен в лесной и лесоперерабатывающей промышленности.

4. Заключение:

В исследуемом периоде необходимость привлечения иностранных инвестиций была предопределена экономическим положением России, особенностями ее развития.

Среди стран, экспортировавших свои капиталы в Россию, важное место занимала Великобритания.

Экспорт британского капитала в Россию отличался неравномерностью как по времени, так и в смысле распределения между отдельными отраслями.

За вычетом вложений в текстильную промышленность, инвестиции в другие отрасли были сравнительно недавнего происхождения. Интерес британцев концентрировался главным

образом на финансировании добычи важнейших видов промышленного сырья - нефти и ее продуктов, цветной металлургии.

Иқтибослар / Сноски / References:

1. Васильева Л. В. Участие иностранного капитала в экономике Российской империи и его влияние на торгово-промышленное развитие Западно-Сибирского региона в конце XIX – начале XX вв. // *Налоги. Инвестиции. Капитал.* 2004, №3–4. -С. 34–42 (Vasilyeva L. V. The participation of foreign capital in the economy of the Russian Empire and its influence on the commercial and industrial development of the West Siberian region in the late 19th - early 20th centuries. // *Taxes. Investments. Capital.* 2004, №3–4. -P. 34–42) (<https://stmvl.livejournal.com/611055.html>)
2. Хеллер К. Отечественное и иностранное предпринимательство в России XIX-начала XX века // *Отечественная история*, 1998, №4. –С.58. (Heller K. Domestic and foreign entrepreneurship in Russia in the 19th-early 20th century // *Domestic History*, 1998, No. 4. – P.58.)
3. 1000 лет русского предпринимательства: Из истории купеческих родов / Сост. О. Платонов. -М.: Современник, 1995 (1000 years of Russian entrepreneurship: From the history of merchant families. / Comp. O. Platonov. -M.: Sovremennik, 1995) (<https://www.universalinternetlibrary.ru/book/25002/ogl.shtml>)
4. Васильева Л. В. Участие иностранного капитала в экономике Российской империи и его влияние на торгово-промышленное развитие Западно-Сибирского региона в конце XIX – начале XX вв. // *Налоги. Инвестиции. Капитал.* 2004, №3–4. -С. 34–42 (Vasilyeva L. V. The participation of foreign capital in the economy of the Russian Empire and its influence on the commercial and industrial development of the West Siberian region in the late 19th - early 20th centuries. // *Taxes. Investments. Capital.* 2004, №3–4. -P. 34-42) (<https://stmvl.livejournal.com/611055.html>)
5. Кулишер И.М. История русской торговли и промышленности. –Челябинск: Социум, 2003. -С.459. (Kulisher I.M. History of Russian trade and industry. -Chelyabinsk: Sotsium, 2003. -P.459)
6. Баев О.В. Иностраный капитал в промышленности Кузнецкого бассейна (конец XIX - начало XX вв.) / Автореф. дисс. канд. истор. наук. – Кемерово, 2001. –С.5. (Baev O.V. Foreign capital in the industry of the Kuznetsk basin (late XIX - early XX centuries) / Abstract of diss. cand. hist. sc. - Kemerovo, 2001. -P.5)
7. Оль П.В. Иностранные капиталы в народном хозяйстве довоенной России. –Л.: Изд-во Всесоюз. акад. наук, 1925. -С.23. (Ol P.V. Foreign capital in the national economy of pre-war Russia. - L.: Izd-vo Vsesoyuz. akad. nauk, 1925. -P.23.)
8. Оль П.В. Иностранные капиталы в народном хозяйстве довоенной России. –Л.: Изд-во Всесоюз. акад. наук, 1925. -С.24. (Ol P.V. Foreign capital in the national economy of pre-war Russia. - L.: Izd-vo Vsesoyuz. akad. nauk, 1925. -P.24.)
9. Иностранное предпринимательство и заграничные инвестиции в России: Очерки. - М.: РОССПЭН, 1997. -С. 55 (Foreign entrepreneurship and foreign investment in Russia: Essays. - M.: ROSSPEN, 1997. -P. 55)
10. Chandler A. D. The growth of the transnational industrial firm in the United States and the United Kingdom: A comparative analysis. // *The economic history review.* 2 ser., Vol. 33, N 3, August 1980: Vol. 33, N 3, August 1980. –P.401
11. Magee G. B., Thompson A.S. Empire and Globalisation Networks of People, Goods and Capital in the British World, c. 1850–1914. -Cambridge University Press. 2010. –P. 173; Stone I. The Global Export of Capital from Great Britain, 1865–1914: A Statistical Survey. –L.: - N.Y.: St Martin’s Press, 1999. –P.112

12. Иностранное предпринимательство и заграничные инвестиции в России: Очерки. - М.: РОССПЭН, 1997. –С.57 (Foreign entrepreneurship and foreign investment in Russia: Essays. - М.: ROSSPEN, 1997. -P. 57)
13. Россия на Всемирной выставке в Париже в 1900 г. –СПб.: И. Шустов, ценз., 1900. -С.56, 116, 71, 5 с.: ил.; 43. (Russia at the World Exhibition in Paris in 1900 - St. Petersburg: I. Shustov, cens., 1900. -P.56, 116, 71, 5 pp.: ill.; 43.)
14. Carstensen F. Foreign Participation in Russian Economic Life. Notes on British Enterprise, 1865-1914. / Entrepreneurship in Imperial Russia and the Soviet Union. –Princeton: Princeton university press, 1983. -P. 153. (Карстенсен Ф. Иностранное участие в экономической жизни России. Заметки о британском предприятии, 1865-1914 гг. / Предпринимательство в императорской России и СССР. –Принстон: Изд-во Принстонского университета, 1983. –С. 153.)
15. Акционерно-паевые предприятия России на 1912 г.: Составлено по официальным данным. -М.: Тип. А.П. Поплавского, 1912. -С.60 (Joint Stock Enterprises of Russia for 1912: Compiled according to official data. -М.: Тип. А.Р. Poplavsky, 1912. -P.60)
16. Список фабрик и заводов Российской империи. -СПб.: Тип. В.Ф. Киршбаума, 1912. Гр. VIII. –С.255 (List of factories and plants of the Russian Empire. - St. Petersburg: Тип. V.F. Kirshbaum, 1912. Gr. VIII. –p.255)
17. Иностранное предпринимательство и заграничные инвестиции в России: Очерки. - М.: РОССПЭН, 1997. –С. 59. (Foreign entrepreneurship and foreign investment in Russia: Essays. - М.: ROSSPEN, 1997. -P.59)
18. Иностранное предпринимательство и заграничные инвестиции в России: Очерки. - М.: РОССПЭН, 1997. –С.60. (Foreign entrepreneurship and foreign investment in Russia: Essays. - М.: ROSSPEN, 1997. -P.60)
19. Иностранное предпринимательство и заграничные инвестиции в России: Очерки. - М.: РОССПЭН, 1997. –С. 61 (Foreign entrepreneurship and foreign investment in Russia: Essays. - М.: ROSSPEN, 1997. -P.61)
20. Эвентов Л.Я. Иностранные капиталы в русской промышленности. –М.: -Л.: Гос. Соц.-эконом. изд.-во., 1931, -С.83 (Eventov L.Ya. Foreign capital in Russian industry. -М.: -L.: Gos. Sots.-econom. izd.-vo., 1931, -P.83)
21. Ляндау Л. Г. Иностранный капитал в дореволюционной России и в СССР. –М., -Л.: Гос. изд-во, 1925. -С.7. (Lyandau L. G. Foreign capital in pre-revolutionary Russia and in the USSR. -М., -L.: Gos. izd.-vo, 1925. -P.7)
22. Зив В.С. Иностранные капиталы в русской горнозаводской промышленности. - Пг.: Тип. Ред. период. изд. М-ва фин., 1917. -С.1 (Ziv V.S. Foreign capital in the Russian mining industry. - Pg.: Тип. Red. period. izd. M-va fin., 1917. -P.1)
23. Старая Юзовка: 1869- 1905. -М.: -Киев: История заводов, 1937. -С.20-26. (Old Yuzovka: 1869-1905. -М.: -Kiev: Istoriya zavodov, 1937. -P.20-26)
24. Иностранное предпринимательство и заграничные инвестиции в России: Очерки. -М.: РОССПЭН, 1997. –С.68. (Foreign entrepreneurship and foreign investment in Russia: Essays. - М.: ROSSPEN, 1997. -P.68)
25. Поплетеева Г. А. Государственная политика регулирования нефтяной промышленности России в последней трети XIX – начале XX вв. / Автореф. дис. канд. ист. наук. –М., 2009. –С.17. (Popleteeva G. A. State policy of regulation of the oil industry in Russia in the last third of the 19th - early 20th centuries. / Abstract. diss. cand. hist. sc. -М., 2009. -P.17)
26. Головина И.А. Правовое регулирование иностранных инвестиций в нефтяную промышленность в дореволюционный период / Труды Института государства и права Российской академии наук, № 4/2012. -С.130-131 (Golovina I.A. Legal regulation of foreign investment in the oil industry in the pre-revolutionary period / Proceedings of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences, No. 4/2012. -P.130-131)
27. Головина И.А. Правовое регулирование иностранных инвестиций в нефтяную промышленность в дореволюционный период / Труды Института государства и права

- Российской академии наук, № 4/2012. –С.134; (Golovina I.A. Legal regulation of foreign investment in the oil industry in the pre-revolutionary period / Proceedings of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences, No. 4/2012. -P.134)
28. ²⁸. Косторниченко В.Н. Иностраный капитал в нефтяной промышленности дореволюционной России: к разработке периодизации процесса // Экономическая история. Обозрение. Вып. 10, -М., 2005. –С.46; Монополистический капитал в нефтяной промышленности России, 1883–1914. Документы и материалы. -М.–Л.: Наука. Ленингр. отд-ние,1961. -С. 9 (Kostornichenko V.N. Foreign capital in the oil industry of pre-revolutionary Russia: to the development of periodization of the process // Economic history. Review. Is.10. -M., 2005. -P.46; Monopoly Capital in the Russian Oil Industry, 1883–1914. Documents and materials. -M.–L.: Nauka. Leningr. otd-ie, 1961. -P. 9)
29. Степанов В.Л. Нефтяная политика С.Ю. Витте в Закавказье (1892–1903 гг.) // ВТЭ. №2, 2018, -С. 137,138. (Stepanov V.L. Oil policy S.Yu. Witte in Transcaucasia (1892–1903) // VTE. No. 2, 2018, -P. 137.138)
30. Ляндау Л. Г. Иностраный капитал в дореволюционной России и в СССР. –М., -Л.: Гос. изд-во, 1925. –С.8. (Lyandau L. G. Foreign capital in pre-revolutionary Russia and in the USSR. -M., -L.: Gos. izd-vo, 1925. -P.8)
31. Иностранное предпринимательство и заграничные инвестиции в России: Очерки. - М.: РОССПЭН, 1997. –С.70 (Foreign entrepreneurship and foreign investment in Russia: Essays. - M.: ROSSPEN, 1997. -P.70)
32. Эвентов Л. Я. Иностраный капитал в нефтяной промышленности (1874–1917). -М.: -Л.: Плановое хозяйство, 1925. -С. 32-35
33. Зив В.С. Иностранные капиталы в русской нефтяной промышленности. -Пг.: Тип. ред. период. изд. М-ва фин., 1916. -С. 14. (Ziv V.S. Foreign capital in the Russian mining industry. - Pг.: Tip. Red. period. izd. M-va fin., 1917. -P.14)
34. Степанов В.Л. Нефтяная политика С.Ю. Витте в Закавказье (1892–1903 гг.) // ВТЭ. №2, 2018, -С.141. (Stepanov V.L. Oil policy S.Yu. Witte in Transcaucasia (1892–1903) // VTE. No. 2, 2018, -P.141)
35. Эвентов Л.Я. Иностранные капиталы в русской промышленности. –М.: -Л.: Гос. Соц.-эконом. изд.-во., 1931, -С.44,45. (Eventov L.Ya. Foreign capital in Russian industry. -M.: -L.: Gos. Sots. - econom. izd-vo., 1931, -P.44,45)
36. Эвентов Л.Я. Иностранные капиталы в русской промышленности. –М.: -Л.: Гос. Соц.-эконом. изд.-во., 1931, -С.65. (Eventov L.Ya. Foreign capital in Russian industry. -M.: -L.: Gos. Sots. - econom. izd-vo., 1931, -P.65)
37. Иностранное предпринимательство и заграничные инвестиции в России: Очерки. - М.: РОССПЭН, 1997. –С.72 (Foreign entrepreneurship and foreign investment in Russia: Essays. - M.: ROSSPEN, 1997. -P.72)
38. ³⁸. Петров И.М. Добыча и обогащение руд цветных металлов в российской империи в начале XX века. // Московский государственный горный университет, ООО «Инфолайн», № 8, 2006. -С.374, 377 (Petrov I.M. Mining and enrichment of non-ferrous metal ores in the Russian Empire at the beginning of the 20th century. // Moscow State Mining University, Infomine LLC, No. 8, 2006. - P. 374, 377)
39. Эвентов Л.Я. Иностранные капиталы в русской промышленности. –М.: -Л.: Гос. Соц.-эконом. изд.-во., 1931, -С.65 (Eventov L.Ya. Foreign capital in Russian industry. -M.: -L.: Gos. Sots. - econom. izd-vo., 1931, -P.65)
40. ⁴⁰ Эвентов Л.Я. Иностранные капиталы в русской промышленности. –М.: -Л.: Гос. Соц.-эконом. изд.-во., 1931, -С.65-66 (Eventov L.Ya. Foreign capital in Russian industry. -M.: -L.: Gos. Sots. - econom. izd-vo., 1931, -P.65-66)
41. ⁴¹. Эвентов Л.Я. Иностранные капиталы в русской промышленности. –М.: -Л.: Гос. Соц.-эконом. изд.-во., 1931, -С.66 (Eventov L.Ya. Foreign capital in Russian industry. -M.: -L.: Gos. Sots. - econom. izd-vo., 1931, -P.66)

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

2 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000